

言わずに表す発話機能: 即時空間における言い方

山元啓史
東京科学大学

2026.06.30

要旨

本稿は、プロセス文法モデルにおける即時文法 (IG) の特徴として、言わずに表す発話機能を取り上げる。即時空間においては、感情・行為・状態を明示的に名づけなくても、その感情・行為・状態が発話として実行される。本稿では、AEAD に収録された即時表現の観察をもとに、驚き、探索完了、気づき、否定的評価、配慮などの事例を分析し、これらの形式が自由な言い換えではなく、即時空間の条件によって強く制約されることを示す。さらに、即時文法を調整文法 (AG) の簡略版としてではなく、異なる時間幅において発話機能を実行する文法として位置づける。

キーワード: プロセス文法モデル、即時文法、調整文法、発話機能、明示的命名、即時空間、AEAD

1 はじめに

即時表現において見られる特徴のひとつとして、「驚く」「探す」「気づく」などの語を使わずに、その機能を果たす発話がある。たとえば、「あ、これこれ」は、「これを探していました」とは言っていないにもかかわらず、探していた対象が見つかったことを表す。また、「あ、電源かぁ」は、「電源が原因であることに気づきました」とは言わないにもかかわらず、原因への気づきを表す。

このような発話は、品詞・語義・構文だけでは十分に説明できない。問題は、語が何を意味するかどうかではなく、その発話が即時空間において何をしているかである。即時表現とは、プロセス文法モデル (Yamamoto 2026b) におけるカテゴリで、発話の即時空間における表現を指す。即時空間とは、発話の直前から直後までの時間的な範囲を指し、発話者と聞き手の相互作用や状況に応じて、発話がどのように展開されるかを捉える。

即時表現は曖昧なものではない。むしろ、場面条件に応じて最適な言い方が決まる。本稿では、このような「言わずに表す発話機能」を、即時文法における言い方の規則として記述する。

2 関連研究

発話が行為であることは、Austin の発話行為論以来、言語研究の中心的な論点の一つであった。Austin は、発話を単に事実を記述するものではなく、状況の中で行為を遂行するものとして捉えた (Austin 1962)。この点は、本稿が扱う「言わずに表す発話機能」と直接関わる。ただし、本稿の関心は、発話行為の分類ではなく、その行為が即時空間においてどのような短い形式で実現されるかにある。

会話分析では、発話が単独で意味を持つのではなく、会話の連鎖の中で位置づけられることが明らかにされてきた。Sacks, Schegloff, and Jefferson はターン交替の組織を記述し (Sacks, Schegloff, and Jefferson 1974)、Schegloff は隣接ペアや連鎖組織を通して、発話が相互行為上の行為として成立する仕組みを整理した (Schegloff 2007)。本稿の「あ、これこれ」「あ、電源かぁ」も、直前の状況や相手の発話を受けて初めて機能が定まるという点で、この系譜に位置づけられる。

また、ポライトネス研究は、直接言わないこと、ぼかすこと、明示を避けることが、対人的関係の調整に関わることを示してきた (Brown and Levinson 1987)。本稿で扱う「それ、微妙」「急にこんなこと聞くのも、あれ、なんだけど」のような表現は、否定的評価や対人的不都合を明示的に名づけずに処理する点で、この問題領域と重なる。

日本語会話研究においては、Maynard が日本語会話を、参加者が状況に応じて発話を自己文脈化する過程として記述した (Maynard 1989)。また、日本語の相づち・応答表現・談話標識の研究は、「あ」「えっ」「そうか」などの短い形式が、単なる語義を越えて相互行為上の機能を持つことを示してきた。

しかし、これらの研究成果は、必ずしも学習者に対して、その場でどのように言えばよいかという形で提示されてきたわけではない。「驚く」と言わずに驚きを表す、「探していた」と言わずに探索完了を表す、「気づいた」と言わずに気づきを表す発話は、文法の外にある口語的な例外ではない。それら

は、即時空間において発話機能を実行するための規則的な言い方である。本稿は、発話行為論、会話分析、ポライトネス研究、日本語会話研究の成果を踏まえつつ、それらを即時文法における学習可能な発話形式として記述する。

3 事例の分析

ここでは、驚き、探索完了、気づき、否定的評価、配慮、名づけない不都合などの発話機能を取り上げる。ここに挙げる事例は、いずれも即時空間において発話機能を実行するための形式である。これらの表現は、AEAD (Yamamoto 2026a) にも収録されている。

3.1 「驚く」と言わない驚き

(1) そんなことば、どこで覚えたの？

これは「私は驚いています」とは言っていない。しかし、子どもが大人びたことばを使ったことへの驚きが表現されている。その他、これに類する例を以下に示す。

(2) えっ、なんで？

(3) うそでしょ。

(4) そんなことある？

(5) まじで？

ここでも「驚く」という語を使わずに、驚きの反応そのものを出している。

3.2 「探していた」と言わない探索完了

(6) あ、これこれ。

(7) あ、それぞれ。

(8) あ、そこそこ。

「あ、これこれ」は、「これを探していました」とは言っていないのに、探していた対象が見つかったことを表す。これは即時文法として非常に強い。単に「これ」と言うだけでは足りず、「あ、」と反復「これこれ」が必要になるからである。つまり、即時空間では、探していた対象が見つかったことを表すためには、次のような形式が必要である。

(9) これ。→ 対象の指示

(10) あ、これ。→ 対象への気づき

(11) あ、これこれ。→ 探していたものとの一致

単純に「あ」と「これ」を言うだけでは、探していたものが見つかったことは表現されない。「あ、これこれ」のように、即時空間では、場面条件に応じて最適な言い方が決まる。このような即時空間の言い方の規則を、発話機能を実行するためのルールとして記述しておく必要がある。

3.3 「気づいた」と言わない気づき

(12) あ、電源かあ。

(13) ああ、そうだったんだ。

(14) あ、そこか。

(15) ああ、置き場所かあ。

「あ、電源かあ」は、「電源が原因であることに今気づきました」とは言わない。けれども、相手の指摘を受けて原因候補に気づいたことが表現されている。

(16) 電源です。

(17) 電源が原因ですね。

(16) と言うだけでは、原因に気づいたことは表現されない。(17) は調整文法的には明確、明示的であるが、即時反応ではない。即時空間では、(12) のように、気づきの反応を表す形式が必要である。

3.4 「否定する」と言わない否定的評価

(18) それ、微妙。

(19) 独特な雰囲気があるね。

「それはよくありません」とは言わない。「似合いません」とも言わない。でも、完全な肯定ではないことは伝わる。(18) は、そのまま賛成しにくいことを表す。つまり、否定的評価を表す。(19) は、はっきり似合うとは言わないが、個性として受け止めることを表す。これも否定的評価を表す。これらは「判断保留」ではなく、関係を壊さずに評価を返す表現である。

3.5 「配慮する」と言わない配慮

(20) 後でいいから。

(21) 無理を承知で言えば、...

(22) 急にこんなこと聞くのも、あれ、なんだけど、...

「あなたに配慮しています」とは言わない。しかし、相手への負担、時間的圧力、言いにくさを処理している。特に (22) は明示的でないという意味では好例である。ここでの「あれ」は、話し手も聞き手も正体を明確に知っているものではない。むしろ、失礼・変・踏み込みすぎ・言いにくさなどを、どれか一つに固定しないための「あれ」である。つまり、「あれ」は既知対象を指しているのではなく、名づけないまま対人的な不都合を処理している。

3.6 「私の赤ちゃん」と言わない共有対象

英語の例である。

(23) Is the baby asleep? / 赤ちゃんは寝ていますか？

これは the baby であり、my baby ではない。the = 特定という文法解説だけでは不十分である。家庭内であれば、the baby は「その場で共有されている赤ちゃん」である。my baby と言うと、所有・関係・権利、おそらく親権の主張が出てしまう。ここでは、英語冠詞の例でありながら、即時空間のルールを示している。

4 調整文法との関係

本稿でいう調整文法 (Adjustive Grammar, AG) とは、発話に対して認知的な確認や再検討を行いながら、適切性や整合性を判断し、語の選択や構成を調整して文を構成するための文法体系である。これに対して、即時文法 (Immediate Grammar, IG) は、発話が即時的に行われる状況において、話し手の反応や構えに基づいて生成される発話を記述対象とする文法体系である。即時文法は自由な即興的表現を許すものではなく、呼吸や間といった身体的・時間的制約、ならびに相互行為上の要請のもとで発話がリアルタイムに生成されることにより、語の連鎖や配置に現れる拘束を内在的に持つ。

これまで言語分析や言語教育で中心的に扱われてきたのは、多くの場合、調整文法に属する領域であった。すなわち、意味を明示し、誤解を避け、時間を越えても理解可能な形に整えるための言語使用である。文法説明、作文指導、翻訳、論文作成、教材化などは、いずれもこの調整文法の働きを強く必要とする。

しかし、即時文法は、調整文法を簡略化したものではない。それは、調整文法とは異なる時間幅において働く、別種の文法である。即時空間では、すでに共有されていること、目の前にあること、相手の発話によって立ち上がったことを、あらためて詳しく言う必要はない。むしろ、自明なことを明示しすぎると、その場の反応としては不自然になる。

たとえば、探していたものを見つけた場面で「あ、これこれ」と言うことは、調整文法的な省略ではない。「私はこれを探していました。いまそれを見つけました」と詳しく言わないことが、即時空間における適切な形式なのである。同様に、「あ、電源かあ」は、「電源が原因であることに気づきました」の省略ではなく、気づきが生じた瞬間にふさわしい形式である。

したがって、即時文法は調整文法の下位領域ではない。両者は、発話がどの時間幅で処理されるかによって役割を異にする。調整文法は、意味を時間の外へ持ち出せるように整える文法であり、即時文法は、発話が生じるその場で機能を実行するための文法である。

本稿で見た例は、即時文法が単なる感覚的な言い方ではなく、体系的に研究できる対象であることを示している。今後は、具体的な表現を収集し、調整文法との対比を明確にし、発話機能ごとに形式的特徴を記述することによって、即時文法の研究を進める段階に来ている。

5 おわりに

本稿では、プロセス文法モデルにおける即時文法（IG）に見られる、言わずに表す発話機能を取り上げた。これは文法の外ではなく、文法が本来扱うべき即時空間のルールである。

最後に、次の表現を考える。

- (24) A 「今日はみなさんよく働いてくださったので、社長から特別手当が出ます」
B 「それよ、それぞれ、そうしないと」

(24) の「それよ、それぞれ、そうしないと」には、難しい語は一つもない。「それ」「よ」「そう」「しない」「と」は、いずれも初級で扱われる語である。しかし、これをその場で言える人と言えない人とは、語学のうまさが大きく異なる。

教科書的に言えば、次のようになるかもしれない。

- (25) その対応は適切です。
(26) 私はその方針に賛成です。
(27) そのようにする必要があります。

しかし、実際の即時空間では、(24) のように、短く言えば十分である。この短い発話には、待っていた答えが出たこと、それを求めていたこと、それが当然であること、そうでなければ困ることが一気に含まれている。学習者にとって難しいのは、単語そのものではない。その場で、短く、ちょうどよく反応することである。日本語教育の現場でも、言語分析においても、この部分はまだ十分に扱われていない。即時文法の記述は、まさにこの空白を扱うためのものである。

これは語用論的な周辺現象ではない。即時空間において、発話がどの形式を取るべきかを定める文法の問題である。

文献

- Austin, John Langshaw (1962). *How to Do Things with Words*. Ed. by J. O. Urmson. Oxford: Clarendon Press.
- Brown, Penelope and Stephen C. Levinson (1987). *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Maynard, Senko K. (1989). *Japanese Conversation: Self-Contextualization through Structure and Interactional Management*. Norwood, NJ: Ablex.
- Sacks, Harvey, Emanuel A. Schegloff, and Gail Jefferson (1974). "A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation". In: *Language* 50.4, pp. 696–735.
- Schegloff, Emanuel A. (2007). *Sequence Organization in Interaction: A Primer in Conversation Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yamamoto, Hilofumi (2026a). *An Expression A Day (AEAD): A Structured Collection of Immediate Expressions in Japanese*. Version 1.0.0. DOI: 10.5281/zenodo.20782438. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20782438>.
- (2026b). *Process Grammar Model*. Version v1.1.1. DOI: 10.5281/zenodo.18396496. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18396496>.